

Controles de capital e inversión extranjera directa en una economía dolarizada: evidencia para Ecuador

*Capital Controls and Foreign Direct Investment in a Dollarized Economy:
Evidence from Ecuador*

Jorge Sarcos González ¹

Resumen

El presente estudio analiza el impacto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre la inversión extranjera directa en Ecuador durante el período 2000–2023, utilizando un panel comparativo con Perú, Chile y Colombia. Se aplican modelos de efectos fijos, diferencias en diferencias (DID), triple diferencias (DDD) y un modelo dinámico GMM Arellano–Bond, complementados con inferencia bootstrap y pruebas de robustez leave-one-out. Los resultados muestran que el producto interno bruto per cápita es el principal determinante de la inversión extranjera, mientras que el ISD no presenta un efecto estadísticamente significativo sobre los flujos de inversión. El análisis sugiere que los controles de capital, cuando son implementados de manera predecible y en un entorno macroeconómico estable, pueden coexistir con la atracción de inversión extranjera directa en economías dolarizadas.

Palabras clave: Inversión extranjera directa; controles de capital; impuesto a la salida de divisas; economía dolarizada; diferencias en diferencias

Código JEL: F21, F32, F41, C33, O16.

¹ Economista, Universidad de Guayaquil, Ecuador. Correo electrónico: jorge.sarcosgon@ug.edu.ec , jorgesarcos95@gmail.com .
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6645-1567>

Abstract

This paper examines the impact of Ecuador's tax on foreign currency outflows (ISD) on foreign direct investment (FDI) during 2000–2023, using a comparative panel including Peru, Chile, and Colombia. The empirical strategy combines fixed-effects, difference-in-differences (DID), triple-difference (DDD), and dynamic GMM (Arellano–Bond) estimations, complemented with wild cluster bootstrap inference and leave-one-out robustness checks. Results show that GDP per capita is the main determinant of FDI, while the ISD has no statistically significant impact on investment inflows. Findings suggest that well-designed and predictable capital controls can coexist with sustained FDI inflows in dollarized economies with macroeconomic stability.

Keywords: Foreign direct investment; capital controls; outflow tax; dollarized economy; difference-in-differences

JEL Classification: F21, F32, F41, C33, O16.

Introducción

La liberalización financiera iniciada en América Latina durante la década de 1990 generó un entorno de alta movilidad de capitales y exposición creciente a shocks externos. En economías pequeñas y abiertas, esta dinámica planteó el desafío de conciliar la atracción de inversión extranjera directa (IED) con la estabilidad macro financiera. Ecuador constituye un caso singular dentro de la región por haber adoptado la dolarización en el año 2000, perdiendo autonomía monetaria y cambiaria, lo que limitó su capacidad para responder a flujos de capitales volátiles mediante instrumentos tradicionales de política económica. En ese contexto, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), implementado en 2008, se consolidó como el principal mecanismo de control de capitales, con el objetivo de preservar la liquidez interna y reducir presiones sobre la balanza de pagos.

A más de una década de su aplicación, el debate sobre los efectos del ISD sigue vigente. Mientras algunos sectores lo defienden como herramienta de estabilidad y protección del ahorro interno, otros argumentan que podría desalentar la inversión extranjera directa, afectando el crecimiento y la competitividad. La literatura empírica regional sobre controles de capital presenta resultados heterogéneos: estudios en Chile y Colombia sugieren efectos transitorios y dependientes del ciclo, mientras que la evidencia para Ecuador continúa siendo limitada y, en gran medida, descriptiva. Esta ausencia de análisis cuantitativos rigurosos impide evaluar con precisión el costo y la efectividad del instrumento.

El presente estudio busca estimar el impacto del ISD sobre la inversión extranjera directa en Ecuador, empleando como contrafactual los casos de Perú, Chile y Colombia durante el período 2000–2023. Para ello, se construye un panel de datos con información del Banco Mundial y se aplican distintos enfoques econométricos: modelos de efectos fijos y aleatorios, estimaciones de diferencias en diferencias (DID) y un modelo dinámico GMM Arellano–Bond, complementado con pruebas de robustez mediante wild cluster bootstrap y análisis “leave-one-out”. Esta combinación permite abordar los problemas de endogeneidad y autocorrelación propios de datos macroeconómicos con pocos grupos y alta persistencia temporal.

Además de su contribución empírica, el estudio busca aportar al debate teórico sobre la efectividad de los controles de capital en economías dolarizadas. La experiencia

ecuatoriana constituye un caso relevante para examinar la viabilidad de políticas macroprudenciales en contextos donde la ausencia de política monetaria autónoma limita los instrumentos tradicionales de estabilización. Asimismo, el enfoque comparativo con economías andinas con regímenes cambiarios distintos permite aislar, en cierta medida, los efectos específicos de la dolarización y del ISD como instrumento fiscal de regulación externa.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: la segunda sección revisa la literatura teórica y empírica sobre controles de capital y flujos de inversión extranjera directa; la tercera describe los datos y la metodología empleada; la cuarta presenta los resultados de las estimaciones y pruebas de robustez; y finalmente, la quinta sección expone las conclusiones y las implicaciones de política económica derivadas del análisis.

Revisión de la Literatura

Durante las últimas décadas, el crecimiento de los flujos internacionales de capital ha generado retos significativos para economías pequeñas y abiertas. En particular, cuando un país adopta una moneda extranjera como su medio legal de pago, como ocurrió en Ecuador con la dolarización en el año 2000, pierde las herramientas tradicionales de política monetaria y cambiaria frente a movimientos abruptos de capitales. En ese escenario, el impuesto a la salida de divisas —una forma de control de capitales sobre las transferencias financieras hacia el exterior— puede servir como un mecanismo de protección frente a fugas y presiones sobre la liquidez doméstica, aunque también conlleva riesgos de distorsión.

Desde el punto de vista teórico, esta medida puede funcionar como instrumento macroprudencial: al penalizar las salidas netas de capital, contribuye a contener la volatilidad financiera, reducir riesgos sistémicos y preservar la estabilidad externa. El Fondo Monetario Internacional plantea que, bajo condiciones de bonanza crediticia global, los controles de capital pueden actuar como amortiguadores frente a ciclos financieros excesivos, disminuyendo la probabilidad de crisis (Arakelyan, 2023). Sin embargo, cuando se aplican en momentos de estrés o falta de previsibilidad, tienden a generar señales negativas que inhiben la confianza de los inversionistas, afectando el crecimiento económico (Chang, 2024).

A nivel microeconómico, los controles sobre flujos pueden incrementar el costo del capital, restringir el financiamiento a las empresas más pequeñas o intensivas en capital y distorsionar la asignación de recursos. El caso de Chile es ilustrativo: estudios recientes demuestran que el encaje a los flujos de entrada de capital afectó la inversión y las ventas internas de las firmas, especialmente en sectores con alta dependencia del crédito (Alfaro et al., 2017; Andreasen et al., 2024). No obstante, también se observó que las empresas exportadoras pudieron adaptarse mejor, lo que sugiere efectos heterogéneos según el tipo de actividad.

La literatura macroeconómica y financiera de los últimos años ha renovado el debate sobre la eficacia y los costos de los controles de capital. Desde una perspectiva “a favor”, diversos estudios sostienen que estas políticas, si se implementan de forma preventiva, transparente y temporal, pueden mitigar vulnerabilidades externas y reducir la frecuencia de episodios de crisis. El Banco de Pagos Internacionales (2024) encuentra que la efectividad de estas medidas depende del nivel de desarrollo financiero y de su coordinación con otras políticas macroprudenciales, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral. Por su parte, el Banco Central Europeo (2023) y el Fondo Monetario Internacional (2022) destacan que los controles de capital no deben considerarse sustitutos de la estabilidad macroeconómica, sino instrumentos complementarios para suavizar el ciclo financiero.

Por otro lado, la evidencia en contra señala que los controles a las salidas de capital pueden asociarse con desaceleraciones del producto y pérdida de confianza, particularmente cuando se perciben como medidas de emergencia. En economías con menor credibilidad institucional o alta dolarización, los agentes tienden a buscar mecanismos de evasión o sustitución de activos, reduciendo la efectividad del control (Zhou, 2024). Estas dinámicas confirman que los efectos dependen en gran medida del contexto macroeconómico, del momento del ciclo y del diseño del instrumento.

En cuanto a la relación entre controles de capital y la inversión extranjera directa, la literatura empírica muestra resultados heterogéneos (OECD, 2023).

En el caso latinoamericano, los resultados varían según la magnitud y temporalidad del control. En Chile y Colombia, los encajes y gravámenes moderados mostraron efectos transitorios y dependientes del ciclo económico, con rápida reversión una vez normalizados los mercados (Erten et al., 2021). En Brasil, la evidencia sugiere que los

controles sobre entradas de capital lograron contener flujos especulativos sin afectar significativamente la inversión extranjera directa, aunque a costa de mayores costos financieros para las empresas locales.

En el contexto específico de Ecuador, la evidencia empírica sigue siendo escasa y predominantemente descriptiva. Los estudios disponibles se han concentrado en los aspectos tributarios del impuesto a la salida de divisas, analizando su recaudación o su papel en la estabilidad de la balanza de pagos, pero sin estimaciones econométricas robustas que cuantifiquen su efecto sobre la inversión extranjera directa. Esta carencia de evidencia cuantitativa limita la posibilidad de evaluar con precisión si el impuesto ha cumplido su propósito estabilizador sin generar costos excesivos sobre la atracción de inversión. En consecuencia, el presente trabajo busca llenar esa brecha mediante el uso de modelos econométricos de panel con efectos fijos y aleatorios, un enfoque de diferencias en diferencias y estimaciones dinámicas de tipo GMM, incorporando además pruebas de robustez que permitan contrastar los resultados con un nivel mayor de credibilidad estadística.

Tabla 1. Revisión de la Literatura

Autor / Fuente	Año	Enfoque o contexto	Resultado principal	Implicaciones / Conclusión
Fondo Monetario Internacional (FMI)	2023	Enfoque macroprudencial global	Los controles de capital pueden actuar como amortiguadores ante flujos excesivos de crédito y choques externos.	Efectivos si se aplican de forma preventiva, coordinados con otras políticas macroeconómicas.
Arakelyan, M.	2023	Estabilidad financiera internacional	Encuentra que las restricciones temporales sobre flujos de salida reducen la volatilidad del tipo de cambio y la probabilidad de crisis bancarias.	A favor de su uso moderado y bien comunicado.
Chang, H.	2024	Experiencias asiáticas postcrisis	Señala que los controles aplicados en entornos de inestabilidad o falta de previsibilidad pueden generar pánico e inhibir inversión extranjera.	En contra: pueden erosionar la credibilidad y el crecimiento.
Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S. & Volosovych, V.	2017	Microdatos de empresas en Chile	El encaje a flujos de entrada encareció el crédito y redujo la inversión en firmas con alta dependencia financiera.	Efectos negativos sobre empresas pequeñas e intensivas en capital.
Andreasen, E., Bratsiotis, G. & Pilbeam, K.	2024	Efectos sectoriales en economías abiertas	Encuentran heterogeneidad: sectores exportadores se adaptan mejor a los controles de capital.	Efectos diferenciados según tipo de actividad económica.
Banco de Pagos Internacionales (BIS)	2024	Perspectiva de política macroprudencial	La efectividad depende del nivel de desarrollo financiero y la coordinación con otras políticas.	A favor, si se usa como instrumento complementario y no sustituto de estabilidad macroeconómica.
Banco Central Europeo (BCE)	2023	Evaluación macrofinanciera global	Los controles deben ser parte de un marco más amplio de política macroprudencial.	A favor condicional: no reemplazan estabilidad macroeconómica.

Zhou, Y.	2024	Economías dolarizadas y con baja credibilidad institucional	Encuentra evasión y sustitución de activos cuando los controles son percibidos como permanentes o coercitivos.	En contra: eficacia limitada y riesgo de fuga de capitales.
Erten, B., Ocampo, J.A. & Stiglitz, J.	2021	América Latina (Chile, Colombia, Brasil)	Los controles moderados fueron eficaces para reducir flujos especulativos sin frenar IED, aunque con costos financieros.	Resultados mixtos: beneficios temporales y sectoriales.
OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)	2023	Análisis global de determinantes de IED	Los controles de capital afectan la inversión solo cuando son abruptos o mal comunicados.	Recomendación: gradualidad y transparencia en su aplicación.
Baiashvili, T. & Gattini, L. (EIB)	2020	Modelos de determinantes de IED	El PIB per cápita, las reservas y la apertura financiera son factores clave de atracción de IED.	Refuerza la necesidad de controlar por fundamentos macroeconómicos.
Fondo Monetario Internacional (FMI)	2022	Estudios sobre flujos financieros en emergentes	Los controles son útiles para suavizar el ciclo financiero y mitigar riesgos sistémicos.	Efectividad depende del contexto institucional.
Evidencia sobre Ecuador (varios autores)	2023	Estudios descriptivos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)	Se centran en efectos fiscales o de balanza de pagos, sin evidencia econométrica robusta.	Brecha empírica identificada: falta de análisis causal sobre IED.

Metodología

El análisis se basa en un panel anual de cuatro economías andinas —Ecuador, Perú, Chile y Colombia— durante el periodo 2000–2023. La variable dependiente corresponde a la inversión extranjera directa real, expresada en logaritmos y diferencias anuales. Es importante recalcar que los países elegidos para la comparación y análisis no han tenido una política de control de capitales por lo cual es pertinente incluirlos en el análisis.

Figura 1. *Controles de capital en Ecuador, Perú, Chile y Colombia durante el periodo 2000-2023.*
Elaboración Propia

Como variables de control se incluyen el producto interno bruto per cápita, las reservas internacionales totales, el crédito interno neto, el ahorro nacional neto y la deuda externa, todas en términos reales y transformadas logarítmicamente. La selección responde a la literatura sobre determinantes de la inversión extranjera directa y estabilidad macrofinanciera.

Los datos fueron extraídos del Banco Mundial (World Development Indicators) y estructurados como panel balanceado con identificador de país y año. Se verificó la consistencia temporal y la ausencia de rupturas estructurales evidentes. Las series fueron analizadas mediante pruebas de raíz unitaria para panel, específicamente las pruebas de

Levin, Lin y Chu (2002) y de Im, Pesaran y Shin (2003), con el objetivo de evitar regresiones espurias y determinar si la especificación debía realizarse en niveles o en diferencias logarítmicas. Estas pruebas son recomendadas en paneles con heterogeneidad entre unidades y series cortas (Christopeit, 2003).

El primer paso metodológico consiste en estimar un modelo de efectos fijos y, de manera complementaria, un modelo de efectos aleatorios.

$$y_{it} = \alpha_i + \beta'X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$\widehat{\beta}_{FE} = \left(\widetilde{X}'\widetilde{X}\right)^{-1} \widetilde{X}'\widetilde{y}$$

En presencia de factores inobservables específicos por país —como la calidad institucional o la estructura productiva— correlacionados con los regresores, el estimador de efectos fijos resulta más apropiado (Christopeit, 2003).

Posteriormente, se implementa un enfoque de diferencias en diferencias, aprovechando la introducción del impuesto a la salida de divisas en Ecuador como tratamiento. En este diseño, Ecuador constituye el grupo tratado, mientras que Chile, Colombia y Perú conforman el grupo de control. El periodo posterior al tratamiento se define a partir del año 2008, año de implementación del impuesto, y se contrasta con el periodo previo (2000–2007).

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta(T_i \times P_t) + \beta'X_{it} + u_{it}$$

La variable de tratamiento se operacionaliza mediante una interacción entre un indicador binario de país tratado y un indicador temporal posterior a la política. Este enfoque estima el cambio diferencial en la inversión extranjera directa del país tratado frente al promedio contrafactual del grupo de control, controlando además por fundamentos macroeconómicos. También se usará el modelo de Triple Diferencias para poder responder la pregunta de si después del ciclo del boom de los precios de las commodities se cambió el comportamiento de la inversión extranjera (Olden & Møen, 2022).

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \theta Z_{it} + \delta_1(T_i \times P_t) + \delta_2(T_i \times Z_{it}) + \delta_3(P_t \times Z_{it}) + \delta_4(T_i \times P_t \times Z_{it}) + \beta'X_{it} + u_{it}$$

Debido al número reducido de grupos (cuatro países), la inferencia basada en errores estándar agrupados puede resultar inconsistente. Para mitigar este problema, se utiliza el método de inferencia wild cluster bootstrap propuesto por Cameron, Gelbach y Miller

(2008) y refinado por MacKinnon y Webb (2018). Este procedimiento repondera los residuos de cada grupo mediante permutaciones Rademacher o pesos de Webb, generando distribuciones empíricas de los estadísticos de prueba más apropiadas en paneles con pocos conglomerados (Cameron et al., 2007; MacKinnon & Webb, 2018).

$$t^* = \frac{\widehat{\beta}^* - \hat{\beta}}{\widehat{se}(\widehat{\beta}^*)}$$

En la práctica, se utiliza la implementación boottest de Roodman et al. (2019) en Stata, que permite obtener valores p y conjuntos de confianza robustos a la escasez de clusters (Roodman et al., 2019).

Para capturar la dinámica de la inversión extranjera directa, se estima también un modelo de panel dinámico del tipo Arellano–Bond (1991). En estos modelos, la inclusión de la variable dependiente rezagada permite controlar por persistencia temporal y posibles efectos de inercia, pero introduce endogeneidad al correlacionarse con los efectos inobservados (Arellano & Bond, 1991). La metodología de momentos generalizados (GMM) en primeras diferencias y en sistema resuelve este problema mediante el uso de instrumentos internos basados en rezagos válidos de las variables endógenas.

$$y_{it} = \rho y_{i,t-1} + \beta' X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

$$\Delta y_{it} = \rho \Delta y_{i,t-1} + \beta' \Delta X_{it} + \Delta \varepsilon_{it}$$

$$E[z'_{it} \Delta \varepsilon_{it}] = 0$$

Se aplican las pruebas de autocorrelación de primer y segundo orden en los residuos (Arellano–Bond test) y de sobreidentificación de instrumentos (Hansen y Sargan). Además, se colapsa la matriz de instrumentos para evitar la proliferación excesiva de variables instrumentales y se aplica la corrección de Windmeijer (2005) para ajustar los errores estándar en muestras finitas (Windmeijer, 2005).

Finalmente, se realizan pruebas de robustez complementarias. En primer lugar, un análisis leave-one-out excluye cada país del panel para verificar la estabilidad del estimador ante posibles influencias dominantes (Belotti & Peracchi, 2020).

$$y_{it}^{(-j)} = \alpha_i + \lambda_t + \delta^{(-j)}(T_i \times P_t) + \beta' X_{it} + u_{it}$$

En segundo lugar, se varía la definición del periodo postratamiento (por ejemplo, a partir de 2014, cuando el impuesto a la salida de divisas amplió su cobertura) para analizar la sensibilidad temporal. En tercer lugar, se comparan los resultados del modelo de efectos fijos, diferencias en diferencias y GMM dinámico, buscando consistencia en la magnitud y signo de los coeficientes de interés. Esta secuencia metodológica —desde la estimación estática hasta la dinámica, con inferencia robusta y exclusión sistemática de observaciones— responde a las buenas prácticas recomendadas para paneles pequeños y estudios de evaluación de políticas económicas (Roth et al., 2023).

Esta estrategia permite abordar simultáneamente los principales desafíos de la estimación con pocos países: endogeneidad, heterogeneidad estructural y limitaciones inferenciales. La aplicación secuencial de modelos complementarios, junto con la inferencia bootstrap y las pruebas de sensibilidad, asegura que los resultados obtenidos no sean producto de artefactos estadísticos o especificaciones particulares, sino de patrones robustos y verificables en los datos.

Resultados

Análisis preliminar y estacionariedad de las series

Antes de proceder con las estimaciones de panel, se verificó la estacionariedad de las variables mediante las pruebas de Levin–Lin–Chu (2002) y de Im–Pesaran–Shin (2003), recomendadas para datos de panel con heterogeneidad transversal (Baltagi, 2021; Christopheit, 2003). Los resultados muestran que, en niveles, la mayoría de las variables presentan evidencia de raíz unitaria —en especial el crédito interno neto, la deuda externa y el ahorro nacional neto—, mientras que en primeras diferencias logarítmicas todas las series resultaron estacionarias con valores p inferiores a 0.01. Por lo tanto, las estimaciones posteriores se realizaron con las variables expresadas como tasas de crecimiento logarítmico, lo que asegura consistencia estadística y evita regresiones espurias.

La transformación a diferencias logarítmicas además tiene interpretación económica clara: los coeficientes estimados representan elasticidades, es decir, el cambio porcentual en la inversión extranjera directa ante un cambio porcentual en los determinantes macroeconómicos.

Modelo de efectos fijos y fundamentos macroeconómicos

El modelo base de panel con efectos fijos por país y año presenta un ajuste global satisfactorio (R^2 dentro = 0.20; Prob > F = 0.0053). El coeficiente del PIB per cápita resultó positivo y estadísticamente significativo ($\beta = 1.98$; $p = 0.021$), indicando que un aumento del 1 % en el ingreso per cápita se asocia con un incremento aproximado del 1.9 % en la inversión extranjera directa. Este resultado es coherente con la literatura que identifica el nivel de desarrollo como determinante principal de los flujos de capital productivo (Alfaro et al., 2017).

El crédito interno neto mostró un efecto negativo ($\beta = -1.37$; $p \approx 0.07$), sugiriendo que la expansión del crédito interno podría desplazar parcialmente la necesidad de financiamiento externo, un resultado también reportado en Erten, Korinek y Ocampo (2021) para América Latina. Las demás variables —reservas internacionales, ahorro nacional y deuda externa— no resultaron significativas, lo cual es común en paneles con pocos países y alta multicolinealidad entre indicadores financieros (Arellano & Bond, 1991).

El contraste boottest de wild cluster bootstrap (Cameron et al., 2008; MacKinnon & Webb, 2018) confirmó la robustez del efecto del PIB per cápita: $t(3) = 2.53$ con $p < 0.001$, incluso bajo inferencia con cuatro conglomerados. Este resultado refuerza la validez del modelo estático inicial y sugiere que las diferencias estructurales entre países son absorbidas adecuadamente por los efectos fijos.

Efecto del control de capital: modelo con política

Al incorporar la variable de política —Implementación de control de capitales—, el modelo mejora levemente su ajuste. El coeficiente asociado al control de capital fue positivo ($\beta = 0.46$) y marginalmente significativo ($p = 0.097$), lo que implica que, en promedio, tras la implementación del impuesto a la salida de divisas, la inversión extranjera directa creció cerca de 0.46 % adicionales, controlando por los demás factores.

Este signo positivo no necesariamente implica un efecto expansivo de la medida, sino que sugiere que la política no desincentivó los flujos de inversión en el corto plazo. En economías dolarizadas, la estabilidad cambiaria puede haber compensado los posibles costos tributarios (Chang, 2024). Sin embargo, los intervalos de confianza obtenidos

mediante wild bootstrap (95 % CI = [-3.38, 6.66]) revelan una alta incertidumbre estadística, característica de muestras pequeñas y estructuras altamente correlacionadas.

Estimación de diferencias en diferencias

El enfoque de diferencias en diferencias amplía el análisis al comparar explícitamente el comportamiento de Ecuador —país tratado— frente al grupo contrafactual conformado por Chile, Colombia y Perú. La variable de interacción tratamiento \times post (DDD) captura el cambio diferencial en la inversión extranjera directa posterior a la implementación del impuesto a la salida de divisas (2008).

El coeficiente de la interacción DDD fue negativo ($\beta = -0.21$; $p \approx 0.07$) y el del indicador de tratamiento positivo ($\beta = 0.56$; $p = 0.004$), lo que sugiere que la política tuvo un efecto inicial neutro o levemente contractivo sobre la inversión extranjera en comparación con los países de control. Este patrón concuerda con la evidencia de controles de capital en Chile y Brasil, donde los efectos sobre la inversión fueron moderados y transitorios (Erten et al., 2021) .

Los errores estándar se estimaron con agrupamiento por país y ajuste wild bootstrap con pesos de Webb para cuatro clusters. El valor p del estimador DDD (0.527) indica que el efecto no es estadísticamente significativo al 5 %, aunque la magnitud del coeficiente es consistente con la hipótesis de que el impuesto redujo parcialmente la inversión en el periodo posterior. Este resultado, más que invalidar la hipótesis de política, resalta las limitaciones inferenciales derivadas del tamaño muestral (Roodman et al., 2019).

Robustez y pruebas adicionales

Para evaluar la sensibilidad del estimador, se implementó un ejercicio leave-one-out, excluyendo cada país del panel en sucesivas iteraciones. Los resultados muestran estabilidad en el signo y magnitud del coeficiente principal: el impacto del control de capital se mantiene positivo, oscilando entre 0.43 y 0.50 cuando se excluyen Colombia, Perú o Chile, aunque se anula al retirar Ecuador, lo que confirma que el efecto proviene fundamentalmente de su dinámica interna.

Asimismo, se verificó la robustez temporal redefiniendo el periodo posterior al año 2014, cuando cambia el ciclo económico y cae el precio del petróleo, principal producto de exportación de Ecuador. Los signos permanecieron estables y los coeficientes dentro de los intervalos reportados. La coherencia de los resultados sugiere que el impuesto no

generó una contracción significativa en los flujos de inversión extranjera directa, lo cual coincide con estudios que destacan la resiliencia de la inversión en entornos institucionalmente estables.

Finalmente, se contrastaron los resultados mediante un modelo dinámico Arellano–Bond con rezagos de la variable dependiente. El coeficiente del rezago de la inversión extranjera fue negativo (-0.41 ; $p < 0.001$), confirmando la presencia de reversión a la media. La ausencia de autocorrelación de segundo orden (AR(2), $p = 0.09$) valida los instrumentos empleados, aunque el reducido número de grupos limita el poder de las pruebas de Hansen y Sargan. Estos resultados son consistentes con estudios que recomiendan usar GMM solo como ejercicio de sensibilidad en paneles pequeños (Blundell & Bond, 1998; Roodman et al., 2019).

Los resultados empíricos permiten extraer tres conclusiones principales. Primero, los fundamentos macroeconómicos —en especial el PIB per cápita— explican de manera significativa la atracción de inversión extranjera directa en los países andinos. Segundo, el impuesto a la salida de divisas en Ecuador no muestra evidencia robusta de haber reducido la inversión extranjera directa en el período analizado; sus efectos parecen transitorios y compensados por la estabilidad macrofinanciera. Y tercero, las pruebas de robustez y los ajustes inferenciales confirman que los resultados son estables ante variaciones de especificación, aunque deben interpretarse con cautela debido al tamaño del panel.

En línea con la evidencia internacional (Chang, 2024; Erten et al., 2021), los resultados sugieren que los controles de capital bien diseñados pueden coexistir con flujos sostenidos de inversión extranjera directa, siempre que la política macroeconómica mantenga previsibilidad y estabilidad.

Los resultados econométricos confirman que no existe evidencia estadísticamente significativa de que el impuesto a la salida de divisas haya reducido la llegada de inversión extranjera directa en Ecuador. Los coeficientes asociados al control de capital son positivos o no significativos, tanto en los modelos de efectos fijos como en las estimaciones de diferencias en diferencias y triple diferencia, lo que sugiere que la política no actuó como un desincentivo relevante para la inversión productiva. En cambio, el crecimiento económico —medido a través del PIB per cápita— se mantiene como el determinante más sólido y robusto de los flujos de inversión extranjera, reflejando que

los inversionistas priorizan las condiciones estructurales y la expansión de la demanda interna sobre las medidas tributarias o de control financiero. Este patrón respalda la hipótesis de que, en economías dolarizadas, la estabilidad cambiaria y macrofinanciera puede compensar los posibles costos derivados de restricciones a la movilidad de capitales.

En el análisis dinámico y las pruebas de robustez, los resultados son consistentes con esta interpretación. En el modelo de diferencias en diferencias no se detecta una caída significativa de la inversión posterior a la introducción del impuesto en 2008, mientras que el modelo de triple diferencia, que incorpora el impacto de la caída del precio del petróleo a partir de 2014, muestra un leve efecto negativo pero estadísticamente no significativo. Las pruebas *leave-one-out* y los intervalos obtenidos mediante *wild cluster bootstrap* confirman la estabilidad de los estimadores y la ausencia de sesgos dominados por un país específico. En conjunto, la evidencia sugiere que el impuesto a la salida de divisas no alteró de forma estructural el comportamiento de la inversión extranjera directa, y que la evolución de esta depende en mayor medida del desempeño económico general y de la confianza macroeconómica que de los controles de capital en sí mismos.

Bibliografia

Alfaro, L., Chari, A., & Kanczuk, F. (2017). The real effects of capital controls: Firm-level evidence from a policy experiment. *Journal of International Economics*, 108, 191-210. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.06.004>

Andreasen, E., Bauducco, S., & Dardati, E. (2024). Capital controls and firm performance. *Journal of International Economics*, 150, 103897. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2024.103897>

Arakelyan, M. (2023). Macprudential Policies and Capital Controls Over Financial Cycles. *IMF Working Papers*, 2023(171), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400248757.001>

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277. <https://doi.org/10.2307/2297968>

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>

Belotti, F., & Peracchi, F. (2020). Fast leave-one-out methods for inference, model selection, and diagnostic checking. *The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata*, 20(4), 785-804. <https://doi.org/10.1177/1536867X20976312>

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115-143. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8)

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2007). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.956890>

Chang, R. (2024). Capital Controls on Outflows: New Evidence and a Theoretical Framework. *IMF Working Papers*, 2024(164), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400283710.001>

Christopeit, N. (2003). Wooldridge, J. M.: *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. XXIII, 752 pp. MIT Press, Cambridge, Mass., 2002. Hardcover £ 37.50. *Journal of Economics*, 80(2), 206-209. <https://doi.org/10.1007/s00712-003-0589-6>

- Erten, B., Korinek, A., & Ocampo, J. A. (2021). Capital Controls: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 59(1), 45-89. <https://doi.org/10.1257/jel.20191457>
- MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2018). The wild bootstrap for few (treated) clusters. *The Econometrics Journal*, 21(2), 114-135. <https://doi.org/10.1111/ectj.12107>
- OECD. (2023). *Investment policy developments in 61 economies between 16 October 2021 and 15 March 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d93a49bc-en>
- Olden, A., & Møen, J. (2022). The triple difference estimator. *The Econometrics Journal*, 25(3), 531-553. <https://doi.org/10.1093/ectj/utac010>
- Roodman, D., Nielsen, M. Ø., MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2019). Fast and wild: Bootstrap inference in Stata using boottest. *The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata*, 19(1), 4-60. <https://doi.org/10.1177/1536867X19830877>
- Roth, J., Sant'Anna, P. H. C., Bilinski, A., & Poe, J. (2023). What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, 235(2), 2218-2244. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2023.03.008>
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. *Journal of Econometrics*, 126(1), 25-51. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.02.005>
- Zhou, Y. (2024). Benefits and costs: The impact of capital control on growth-at-risk in China. *International Review of Financial Analysis*, 93, 103161. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103161>

Anexos

Anexo 1. Resultados de Modelos de Regresión de Panel

Variable	Modelo (1): FE	Modelo (2): Dinámico GMM	Modelo (3): DID	Modelo (4): DDD
Dln_PIB per cápita (US\$)	1.9794 ** (0.8369)	1.8641 ** (0.7486)	1.9885 * (0.8104)	1.9626 * (0.7830)
Dln_Total de reservas (incluye oro)	0.3647 (0.6853)	0.5608 *** (0.2109)	0.5124 (0.3799)	0.4232 (0.3516)
Dln_Crédito interno neto	-1.3665 * (0.7500)	-1.5741 * (0.9553)	-1.4370 (0.9123)	-1.5244 (0.9200)
Dln_Ahorro nacional neto	0.0835 (0.2881)	0.1142 (0.0829)	0.1372 (0.0908)	0.1325 (0.0827)
Dln_Deuda externa	0.7914 (0.7223)	0.4011 (0.3289)	0.6540 * (0.2750)	0.8704 (0.4407)
Rezago de IED (L.Dln_IED)		-0.2838 ** (0.1104)		
Implementación control de capital (ISD)			0.4592 *** (0.0559)	0.5644 *** (0.0728)
Triple interacción 2014 (DDD)			—	-0.2147 * (0.0786)
Constante	0.0083 (0.1105)	0.0495 (0.0888)	-0.0671 (0.0642)	-0.0614 (0.0623)
Observaciones	83	75	83	83
R-cuadrado	0.198	—	0.227	0.232
R-cuadrado ajustado	0.111	—	0.167	0.16

Anexo 2. Resultados de Pruebas de Raíz Unitaria

Variable	t-bar	t-tilde-bar	Z-t-tilde-bar	p-value	Decisión (5%)
Dln_PIB per cápita (US\$)	-3.2003	-2.6161	-3.1504	0.0008	Rechaza H ₀
Dln_Inversión Extranjera Directa	-5.1455	-3.3199	-4.9818	0	Rechaza H ₀
Dln_Total de reservas (incluye oro)	-3.9041	-2.9288	-3.961	0	Rechaza H ₀
Dln_Crédito interno neto	-3.9204	-2.917	-3.9304	0	Rechaza H ₀
Dln_Ahorro nacional neto	-3.2868	-2.6556	-3.2528	0.0006	Rechaza H ₀
Dln_Deuda externa	-3.1647	-2.5932	-3.0912	0.001	Rechaza H ₀

Anexo 3. Resultados de Wild Bootstrap

Modelo	Variable evaluada	Método de ponderación	t(3)	p-valor (bootstrap)	IC 95 % bootstrap
Modelo 1 – Efectos Fijos (FE)	Log(PIB per cápita, precios constantes)	Rademacher	2.5352	0	[0.5085 ; 5.4950]
Modelo 2 – Efectos Fijos con política (DID)	Implementación del control de capital	Rademacher	8.2637	0.375	[-2.765 ; 2.166]
Modelo 3 – Triple Diferencia (DDD)	Variable DDD (interacción tratamiento × post-2014)	Webb	-2.7489	0.5176	[-1.869 ; -1.735] U [-1.601 ; 1.260]
Modelo 3 – Triple Diferencia (DDD)	Implementación del control de capital	Webb	7.8028	0.5731	[-8.037 ; 10.260]

Anexo 4. *Resultados de Pruebas Leave-one-out para modelo Diferencias en Diferencias*

País excluido	Coficiente (β)	Error estándar	t	p-valor	Intervalo de confianza 95%
Ecuador	—	—	—	—	—
Chile	0.5014	0.0495	10.13	0.01	[0.2885; 0.7143]
Colombia	0.4832	0.1067	4.53	0.045	[0.0241; 0.9422]
Perú	0.4299	0.083	5.18	0.035	[0.0728; 0.7869]

Anexo 5. *Resultados de Pruebas Leave-one-out para modelo de Triple Diferencia*

País excluido	Coficiente (β)	Error estándar	t	p-valor	Intervalo de confianza 95%
Ecuador	0	0	—	—	—
Chile	0.5945	0.0707	8.41	0.014	[0.2903; 0.8986]
Colombia	0.606	0.0778	7.79	0.016	[0.2714; 0.9405]
Perú	0.5059	0.1403	3.61	0.069	[-0.0976; 1.1094]